

ISTANBUL UNIVERSITY - CERRAHPAŞA RECTORATE
DEANSHIP OF ENGINEERING FACULTY
DIRECTORATE FOR REVOLVING FUND MANAGEMENT
TEL : 0212 473 7070 FAX : 0212 473 7180
TAX ID# : 4811026010

SOĞUK DAMGA VARDIR

Number : 74332
Date : 18.06.2020

**GEOLOGICAL REPORT TO DETERMINE THE CALCITE
RESOURCE POTENTIAL AT LICENSE AREAS WITH ACCESS NO.
3074415 AND 3249915 LOCATED IN THE VILLAGES OF
HACILAR AND KARAKOÇ (PAZARYOLU-ERZURUM)**

Prepared by

Assoc. Prof. Nurullah HANILÇI
Istanbul University-Cerrahpaşa
Department of Geological Engineering
Division of Mineral Deposits & Geochemistry
Lecturer
// signed //

Assoc. Prof. Namık AYSAL
Istanbul University-Cerrahpaşa
Department of Geological Engineering
Division of Mineralogy & Petrography
Lecturer
// signed //

// sealed //
JUNE - 2020

KEYHAN ÇEVİRME LİK BAS. YAY. TURZ. TEKS. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Ergenekon Mah. Halaskargazi Cad. No. 57 Kat 8 Şişli İstanbul
Tel: 05321612890 www.yeminliltercuman.com Çankaya VD
5480059553
İşbu çevirinin TÜRKÇE aslına uygun olarak tarafımdan İNGİLİZCEYE
çevrilmek suretiyle yapıldığını onaylarım.
Yeminli Tercüman HASAN ÇELİK

İşbu çevirinin Noterliğimiz Yeminli Tercümanı
HASAN ÇELİK tarafından TÜRKÇEDEN
İNGİLİZCEYE çevrilmek suretiyle yapıldığını onaylarım.

KEYHAN ÇEVİRME LİK BAS. YAY.
TURZ. TEKS. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Ergenekon Mah. Halaskargazi Cad. No:57 Kat:8
Ş İ Ş L İ İ S T A N B U L
Tel:0212 243 40 05 Gsm:0555 569 10 72
Çankaya V.D. 548 005 9553

Masan Şenel

Table of Contents

1.	Introduction	2
1.1.	Location and Access to License Areas	2
2.	Geology of the License Area	4
2.1.	Berdiga Formation	5
2.2.	Calcite.....	5
2.3.	Talus.....	10
3.	Calcite Formation Resource Potential Assessment	11
3.1.	Resource Potential Assessment.....	11
3.1.1	Resource Calculations for the Operating Permit Area located within the License Area with Access No. 3074415	14
3.1.2.	Resource Calculations for the Operating Permit Area located within the License Area with Access No. 3249915	17
4.	CONCLUSION AND SUGGESTIONS	22
	BIBLIOGRAPHY	24

Figures

Fig. 1.	License area with access no. 3074415 and operating permit area	3
Fig. 2.	License area with access no. 3249915 and operating permit area.....	3
Fig. 3.	The license areas are located in the northeast of Turkey between the provinces of Erzurum and Rize.....	4
Fig. 4.	Geological map of license areas	6
Fig. 5.	Limestones belonging to Berdiga formation and outcrop appearance of calcite formed by recrystallization of these limestones	7
Fig. 6.	Outcrop appearance of off-white to white calcite.....	7
Fig. 7.	Appearance of massive calcite	8
Fig. 8.	Calcite crystals are quite small in size in outcrops close to the calcite's eastern contact	8
Fig. 9.	Appearance of calcites with crystals larger than several mm in the western outcrops of calcite	9
Fig. 10.	Contact metamorphism at carbonate rock contact with granite intrusion and calcite formation	10
Fig. 11.	Geological cross-section taken in West (W) - East (E) profile. In this cross-section, it can be	

seen that there is minimum 30 m calcite thickness from open pit level (1755 m) to creek level (1725 m)..... 13

Fig. 12. Resource/reserve calculation by assessing the geological cross-sections according to (a) approach 1 and (b) approach 2..... 14

Fig. 13. Spread of calcite and geological cross-section profiles in the operating permit area located in the south of the license area with access no. 3074415..... 15

Fig. 14. Spread of calcite and geological cross-section profiles in the operating permit area located in the west of the license area with access no. 3249915 18

Fig. 15. Outcrop appearance of the calcite exposed as a result of talus abraded in creeks within the license area with access no. 3249915..... 20

Tables

Table 1. Resource potential calculation of calcite in the operating permit area located within the license area with access no. 3074415 according to approach 1 (*calcite specific weight taken as 2.5 gr/cm³*) 16

Table 2. Resource potential calculation of calcite in the operating permit area located within the license area with access no. 3074415 according to approach 2 (*calcite specific weight taken as 2.5 gr/cm³*) 17

Table 3. Resource potential calculation of calcite in the operating permit area located within the license area with access no. 3249915 according to approach 1 (*calcite specific weight taken as 2.5 gr/cm³*) 19

Table 4. Resource potential calculation of calcite in the operating permit area located within the license area with access no. 3249915 according to approach 2 (*calcite specific weight taken as 2.5 gr/cm³*) 19

03 Temmuz 2020

**GEOLOGICAL REPORT TO DETERMINE THE CALCITE RESOURCE POTENTIAL AT LICENSE AREAS
WITH ACCESS NO. 3074415 AND 3249915 LOCATED IN THE VILLAGES OF HACILAR AND KARAKOÇ
(PAZARYOLU-ERZURUM)**

№ 02443

1. Introduction

This paper is issued at the request of Anadolu Kalsit A.Ş. to determine the calcite spread, outcrop characteristics and calcite resource potential of the sites, for which an Operating Permit has been obtained and which are located within the license area with access no. 3074415 in Hacilar village (Fig. 1) and license area with access no. 3249915 in Karakoç village (Fig. 2), respectively, both located in Pazaryolu district of Erzurum province.

The calcite outcrops at the Operating Permit areas were examined in detail and the calcite boundaries were drawn on a 1/2000 scale map with ± 3 m error margin using a Garmin Monterra handheld GPS device. The 1/2000 scale topographic map was derived from the Global Mapper program. Serial geological cross-sections were taken on the 1/2000 scale map created as aforementioned, and the calcite formation's resource potential was calculated by means of the geological cross-section method.

1.1. Location and Access to License Areas

The examined area is located in the northwest of Turkey between the provinces of Erzurum and Rize (Fig. 3a). The license areas are located east of Pazaryolu district in Erzurum province. (Fig. 3b). The license areas can be accessed from Erzurum by 141-km asphalt road. The license areas' distance to Rize located in the north, and therefore to the Black Sea, is 167 km (Fig. 3b).

// signed //

Page 2/38
// signed //

**T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. Grup (Doğaltaş - Mermer) İŞLETME İZİNİ**

İLİ: ERZURUM
İLÇESİ: PAZARYOLU
KÖYÜ: HAÇLAR
RUHSAT NUMARASI: 3074415
ERİŞİM NUMARASI: 3074415
RUHSAT ÖLÇÜSÜ: 8-A GRUP
YÖNÜRLÜĞÜ ÖLÇÜ TARİHİ: 28.08.2019
RUHSATIN BİTİŞ TARİHİ: 28.08.2029
RUHSAT ALANI: 64,57 Hektar
İÇİN VERİLEN MADEN ÇİREĞİ: Katelit
İÇİN VERİLEN MADEN ÇİREĞİ TARİHİ: 18.03.2011
İÇİN ALANI: 10,83 Hektar
RUHSAT SAHİBİ: AMADOLU TÜRK MAD. İNŞ. ELEK. TAHH. PEST. ÜRÜN. TAŞ. TIC. VE SAN. LİMİTEDİ
T.C. KİMLİK NO:
VERGİ DANIŞ VE NO: Kazancısabekir Y.D. 60794361
PAFTALAR: 04563

P. No	Y. No	X. No	Y. No	P. No	Y. No	X. No	Y. No
1	3074415	3074415					
2	3074415	3074415					
3	3074415	3074415					
4	3074415	3074415					

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Daire Başkanı

Özellik: 110000
1/25000 Ölçekte Çizim

Fig. 1. License area with access no. 3074415 and operating permit area.

**T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. Grup (Doğaltaş - Mermer) İŞLETME İZİNİ**

İLİ: ERZURUM
İLÇESİ: PAZARYOLU
KÖYÜ: KARAKOÇ
RUHSAT NUMARASI: 3249915
ERİŞİM NUMARASI: 3249915
RUHSAT ÖLÇÜSÜ: 8-A GRUP
YÖNÜRLÜĞÜ ÖLÇÜ TARİHİ: 20.08.2019
RUHSATIN BİTİŞ TARİHİ: 20.08.2029
RUHSAT ALANI: 68,96 Hektar
İÇİN VERİLEN MADEN ÇİREĞİ: Katelit
İÇİN VERİLEN MADEN ÇİREĞİ TARİHİ: 18.03.2011
İÇİN ALANI: 18,07 Hektar
RUHSAT SAHİBİ: AMADOLU TÜRK MAD. İNŞ. ELEK. TAHH. PEST. ÜRÜN. TAŞ. TIC. VE SAN. LİMİTEDİ
T.C. KİMLİK NO:
VERGİ DANIŞ VE NO: Kazancısabekir Y.D. 60794361
PAFTALAR: 76863

P. No	Y. No	X. No	Y. No	P. No	Y. No	X. No	Y. No
1	3249915	3249915					
2	3249915	3249915					
3	3249915	3249915					
4	3249915	3249915					

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Daire Başkanı

Özellik: 110000
1/25000 Ölçekte Çizim

Fig. 2. License area with access no. 3249915 and operating permit area.

T.C.
BEŞİKTAŞ 29.
NOTERLİĞİ

ÇEVİRME - TERCÜME

03 Temmuz 2020

BEŞİKTAŞ 29. NOTERİ
MÜJGAN GÜNAYDIN
ÖZCAN

TERCÜMAN BEYANI:

Tercüme edilmek üzere bana verilen (Türkçe) dilindeki belgeyi (İngilizce) diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.

YEMİNLİ TERCÜMAN

HASAN ÇELİK 12827541482

Mevlana Mah. Sultan Ahmet Cad. No: 1 / 10 Esenyurt / İSTANBUL

3. LEVENT ÇAMLIK
CAD. N:21 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122805571
Fax:+902122805572

No 02443

Bu tercümenin yukarıdaki adreste bulunan noterliğimiz Yeminli Tercümanı **HASAN ÇELİK** tarafından (Türkçe) dilinden (İngilizce) diline tercüme edildiğini onaylarım. Üç Temmuz ikibinyirmi, Cuma günü 03/07/2020

BEŞİKTAŞ 29. NOTERİ
Müjgan GÜNAYDIN ÖZCANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Burak KOÇ

Fig. 3. The license areas are located in the northeast of Turkey between the provinces of Erzurum and Rize.

2. Geology of the License Area

The outcrops in the license area include the Berdiga formation, prevalently consisting of carbonate rocks, Calcite formation by recrystallization of carbonate rocks, and contemporary talus (Fig. 4). In the south, there are Eocene granitoid magmatic rocks outside the license area.

[Handwritten signature]

2.1. Berdiga Formation

The Berdiga formation mainly consists of neritic carbonates and was first named by Pelin (1977). The unit extends across a wide area in both license areas (Fig. 4).

The formation in the study area is represented by medium bedded, locally cherty, abundant macro fossiliferous limestones gray to beigeish-gray in color, deposited in shallow and shelf environments (Fig. 5). The unit unconformably overlies the Liassic-Dogger Hamurkesen formation outside the study area and is unconformably overlaid by the Çatak formation. Thickness of Berdiga formation is varying between 100 and 300 meters regionally (Alan et al. 2019).

№ 02443

Based on paleontological analyses performed on fossiliferous sections of Berdiga Formation, the formation's age was found to range from Early Cretaceous (Alan et al. 2019) to Late Jurassic - Early Cretaceous (Uğuz et al. 2011).

Berdiga formation can be correlated with Sariçiçek formation (Akdeniz et al., 1994) and Hozbirikyayla formation (Ağar, 1977; Keskin et al., 1991) defined in Bayburt nappe.

2.2. Calcite

The calcite formation constituting the primary subject of this study is observed to outcrop in both license areas with access no. 3074415 and 3249915, respectively, while the outcrops at the license area with access no. 3249915 have a higher prevalence (Fig. 4).

The surface color of calcite outcrops is greyish to off-white (Fig. 6), whereas fresh surface is white to locally beigeish-white in color (Fig. 7). With its massive appearance on surface and its white to off-white color, the calcite formation is easily distinguishable from the layered limestones (Fig. 8). Crystal size of calcite minerals is varying between 2 and 10 mm, while the crystal size is observed to increase from east to west (Fig. 9). The closer the calcite is located to its border with Berdiga formation in the east, locally non-recrystallized limestone lenses are observed in calcite.

// signed //

Page 5/38
// signed //

Fig. 4. Geological map of license areas

5AAS04

03 Temmuz 2020

№ 02443

Fig. 5. Limestones belonging to Berdiga formation and outcrop appearance of calcite formed by recrystallization of these limestones.

Fig. 6. Outcrop appearance of off-white to white calcite.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom center of the page.

// signed //

Page 7/38
// signed //

Fig. 7. Appearance of massive calcite.

Fig. 8. Calcite crystals are quite small in size in outcrops close to the calcite's eastern contact.

// signed //

Fig. 9. Appearance of calcites with crystals larger than several mm in the western outcrops of calcite.

The fact that, in the east, the crystal size of calcite is small and locally contains limestone lenses indicates that the calcite towards the east has not been abraded yet or that it may have been abraded to a very limited extent, thus showing that the calcite thickness may be higher towards the east than in the west. In contrast, the calcite in outcrops in the west has coarser crystals, with a crystal size up to cm scale.

The calcite in the license area was formed as a result of contact metamorphism at the contacts of the limestones belonging to Berdiga formation and the Eocene granitic rocks outcropping in the west, outside the license area. During the intrusion of granitic magma, the temperature was around 900 °C and with the effect of this temperature, calcite formed in the granite-limestone contacts as a result of the recrystallization of limestones (Fig. 10). The crystal size of the calcite becomes smaller the farther away it is located from the granite-limestone contact. Attributable to the decrease in the impact of granite heat, limestone will not be recrystallized after a certain distance and the primary texture of the primary limestone will be preserved

Fig. 10. Contact metamorphism at carbonate rock contact with granite intrusion and calcite formation.

2.3. Talus

Talus was formed by the accumulation of rocks moving downward the slope in areas of high slope gradient, as a result of physical and chemical decomposition. It is widely developed in the northwest and west of the license areas (Fig. 4). Calcite formation probably continues under the talus around the calcite. Trenching or drilling must be performed in order to ascertain this.

[Handwritten signature]

// signed //

ERASO 2011

03 Temmuz 2020

№ 02443

3. Calcite Formation Resource Potential Assessment

3.1. Resource Potential Assessment

Calcite formation is also observed in the license areas with access no. 3074415 and 3249915, respectively (Fig. 4). We tried to determine the thickness of calcite by means of surveys conducted in the calcite pit located in the immediate west of the license area and starting from the granite-calcite contact located west of the pit. To that end, a geological cross-section was taken from West (W) to East (E) direction starting from granite, crossing the open pit and extending towards the license area (Fig. 11). As can be seen from this section, the lowest level where calcite is observed is 1725 m, while the level in the open pit is 1755 m (Fig. 11). Accordingly, it is considered that the calcite may have a minimum thickness of 30 m. However, drilling and geophysical (Electrical Resistivity Tomography - ERT) analysis must be done to determine the precise thickness of calcite. The thickness, which we have determined here based on geological observations, may be used for resource potential calculation but not for reserve determination.

Based on the spread of calcite at the license area and on observations made in the open pit located in the immediate west of the license area, it has been observed that the calcite has substantially homogeneous properties and that the thickness of calcite may be 30 m minimum. Calcite crystals found west of the license area, where the thickness of calcite has been determined to be 30 m as described above, have a size of several mm, which indicates that they are close to the granite contact. As mentioned above, the size of calcite crystals becomes smaller than 1 mm eastwards of the calcite outcrop, which indicates that they are located farther away from the granite contact. Hence, it shows that calcite thickness may be above 30 m towards the east.

The morphology of the area, for which a calcite resource potential calculation is to be done, is not very variable but quite homogeneous in terms of slope orientation and geological cross-sections, the slope of which has been calculated, while all of them are inclined towards the west. Considering these geological observations and the data obtained, it has been deemed appropriate to use the geological serial cross-sections method (Fig. 12) for resource-potential assessment.

To apply the geological serial cross-sections method, we first drew the borders of calcite within the operating permit areas with ± 3 m error margin using a handheld GPS device (Garmin

M

// signed //

Monterra). The topographic elevation decreases from east to west, while granite is seen to outcrop at creek level (1725 m) outside the license area in the west. Hence, serial geological cross-section profiles were determined in the operation permit areas at 30-meter intervals in the east-west direction (Fig. 13). Then, we drew the cross-section topographies along the cross-section profiles, which we determined using the Global Mapper program, and thus created the geological cross-sections. Then, we determined the calcite areas for each one of the created geological cross-sections. Once we determined these areas, we performed the calcite resource potential calculation by the geological serial cross-section method according to two separate approaches, as described below.

According to the first approach, the properties of any given point within an ore body is determined by data that is located closest to that point.

- ❖ In this approach, each data represents that part that extends to half the distance to the next data available (Fig. 12a),
- ❖ The surface area (A1, A2, ...An) of each cross-section is calculated,
- ❖ The calculated cross-section area is multiplied by the distance that is represented by that cross-section so as to determine the volume represented by that cross-section,
- ❖ The determined volume is multiplied by the specific gravity of calcite (2.5 gr/cm^3) to determine its quantity in tons.

According to the second approach, the properties of any given point within an ore body is determined by joint evaluation of data located close to that point.

- ❖ In this approach, among the available data, areas and / or panels that will be determined by joint evaluation of that data are created (Fig. 12b).
- ❖ The surface area (A1, A2, ...An) of each cross-section is calculated and the mean value of adjacent cross-sections is calculated,

// signed //

Page 12/38
// signed //

Fig. 11. Geological cross-section taken in West (W) - East (E) profile. In this cross-section, it can be seen that there is minimum 30 m calcite thickness from open pit level (1755 m) to creek level (1725 m).

- ❖ The calculated mean areas is multiplied by the distance between cross-sections so as to determine the volume represented by that cross-section ,
- ❖ The determined volume is multiplied by the specific gravity of calcite (2.5 gr/cm^3) to determine its quantity in tons.
- ❖ Total resource quantity is determined by repeating the calculation for all profiles.

Fig. 12. Resource/reserve calculation by assessing the geological cross-sections according to (a) approach 1 and (b) approach 2.

The borders of calcite cropping out in the operating permit areas located within the license areas were entered into the 1/2000 scale topographic map that was generated with ± 3 m error margin using a Garmin Monterra handheld GPS device (SCHEDULE-1), and the resource potential was calculated on the basis of this map.

3.1.1 Resource Calculations for the Operating Permit Area located within the License Area with Access No. 3074415

- A resource potential calculation was performed for the calcite in the operating permit area located in the south of the license area with access no. **3074415**. For this calculation, we created 7 cross-section profiles in the calcite area from E to W, each extending between A-A' to G-G' with a 30-meters' interval between each. (SCHEDULE-2). Then, we calculated the

areas on each cross-section.

Fig. 13. Spread of calcite and geological cross-section profiles in the operating permit area located in the south of the license area with access no. 3074415.

- Resource potential calculation of calcite in the operating permit area was calculated by the geological cross-sections method according to approach 1 and approach 2, with the results obtained therefrom given in Table 1 and Table 2, respectively.
- Accordingly, the calcite resource potential in the operating permit area located within the license area with access no. **3074415** has been calculated to be **2 138 355 tons** according to approach 1 (Table 1) and **2 024 813 tons** according to approach 2 (Table 2).

[Faint signature]

[Handwritten signature]

// signed //

Table 1. Resource potential calculation of calcite in the operating permit area located within the license area with access no. 3074415 according to approach 1 (calcite specific weight taken as 2.5 gr/cm³).

Cross-section	Areas on cross-section	Cross-section area pf calcite (m ²)	Cross-section range (m)	Volume (m ³)	Resource (tons)
A-A'	A1	1018	30	30540	76350
B-B'	A2	3324	30	99720	249300
C-C'	A3-1	3406	30	102180	255450
	A3-2	820	30	24600	61500
D-D'	A4-1	4171.1	30	125133	312832,5
	A4-2	1689	30	50670	126675
E-E'	A5-1	4207.8	30	126234	315585
	A5-2	1911.8	30	57354	143385
F-F'	A6-1	3616.6	30	108498	2711245
	A6-2	2281.6	30	68448	711120
G-G'	A7	4131	15	61965	154912,5
Total resources				855342	2138355

// signed //

0305 2020-01-01

8 A A S O 01/11

03 Temmuz 2020

№ 02443

Table 2. Resource potential calculation of calcite in the operating permit area located within the license area with access no. 3074415 according to approach 2 (calcite specific weight taken as 2.5 gr/cm³).

Cross-section	Areas on cross-section	Mean cross-section area of calcite (m ²)	Cross-section range (m)	Volume (m ³)	Resource (tons)
A-A	A1	2171	30	65130	162825
B-B	A2				
B-B	A2	3365	30	100950	252375
C-C	A3-1				
C-C	A3-1	3788,55	30	113656,5	284141,3
D-D	A4-1				
C-C	A3-2	1800,4	30	54012	135030
D-D	A4-2				
D-D	A4-1	4189,45	30	125683,5	314208,8
E-E	A5-1				
D-D	A4-2	1800,4	30	54012	135030
E-E	A5-2				
E-E	A5-1	3912,2	30	117366	293415
F-F	A6-1				
E-E	A5-2	2096,7	30	62901	157252,5
F-F	A6-2				
F-F	A6-1	3873,8	30	116214	290535
G-G	A7				
Total				809925	2024813

3.1.2. Resource Calculations for the Operating Permit Area located within the License Area with Access No. 3249915

- A resource potential calculation was performed for the calcite in the operating permit area located in the west of the license area with access no. **3249915**. For this calculation, we created 7 cross-section profiles in the calcite area from E to W, each extending between A-A' to G-G' with a 30-meters' interval between each. (SCHEDULE-3). Then, we calculated the areas on each cross-section.

Handwritten signature in blue ink.

Fig. 14. Spread of calcite and geological cross-section profiles in the operating permit area located in the west of the license area with access no. 3249915.

- Resource potential calculation of calcite in the operating permit area was calculated by the geological cross-sections method according to approach 1 and approach 2, with the results obtained therefrom given in Table 3 and Table 4, respectively.
- Accordingly, the calcite resource potential in the operating permit area located within the license area with access no. **3249915** has been calculated to be **1 957 875 tons** according to approach 1 (Table 3) and **1 724 813 tons** according to approach 2 (Table 4).

// signed //

Table 3. Resource potential calculation of calcite in the operating permit area located within the license area with access no. 3249915 according to approach 1 (calcite specific weight taken as 2.5 gr/cm³).

№ 02443

Cross-section	Areas on cross-section	Cross-section area pf calcite (m ²)	Cross-section range (m)	Volume (m ³)	Resource (tons)
A-A'	A1	4696	30	140880	76350
B-B'	A2	4663	30	139890	249300
C-C'	A3	4596	30	137880	255450
D-D'	A4	4630	30	138900	312832,5
E-E'	A5	4441	30	133230	315585
F-F'	A6-1	896	30	26880	2711245
	A6-2	1560	30	46800	711120
G-G'	A7	623	30	18690	154912,5
Total resources				783150	1957875

Table 4. Resource potential calculation of calcite in the operating permit area located within the license area with access no. 3249915 according to approach 2 (calcite specific weight taken as 2.5 gr/cm³).

Cross-section	Areas on cross-section	Mean cross-section area of calcite (m ²)	Cross-section range (m)	Volume (m ³)	Resource (tons)
A-A	A1	4679,5	30	140385	350962,5
B-B	A2				
B-B	A2	4629,5	30	138885	347212,5
C-C	A3				
C-C	A3	4613	30	138390	345975
D-D	A4				
D-D	A4	4535,5	30	136065	340162,5
E-E	A5				
E-E	A5	3448,5	30	103455	258637,5
F-F	A6-1				
F-F	A6-2	1091,5	30	32745	81862,5
F-F	A6-2				
G-G	A7				
Total				689925	1724813

// signed //

The calculations made according to 2 separate approaches by the geological cross-section method for the **operating permit areas** located within the license areas with access no. 3074415 and 3249915, respectively, showed the existence of an aggregate calcite resource potential of 4096230 tons according to approach 1 (Table 1 and Table 3) and 3749626 tons according to approach 2 (Table 2 and Table 4).

These calculations were made for the area, on the surface of which outcrops can be observed, while calcite thickness was taken as 20 m. However, as can be seen both in the geological map (Fig. 4) and in geological cross-sections (SCHEDULE-2 and SCHEDULE-3), the western section of calcite outcrops is mostly covered by talus and it is believed that the calcite does most likely continue under the talus. Indeed, it has been observed that, at certain locations in the license area with access no. 3249915, there are calcite outcrops covered under talus inside the creeks (Fig. 15). This shows that the license areas has an even higher calcite potential.

Fig. 15. Outcrop appearance of the calcite exposed as a result of talus abraded in creeks within the license area with access no. 3249915.

Furthermore, calculations made with geological cross-sections have shown that the calcite thickness is minimum 30 m (Fig. 11), yet only 2/3 of this thickness, i.e. 20 m, was used in resource potential calculations. Hence, if predicated on minimum 30 m calcite thickness for the entire area,

4505 10000 5/11

EAASO 04

03 Temmuz 2020

it can be said that resource potential will higher by 33%.

№ 02443

It has been observed and mapped that, in the area outside the operating permit area, calcite outcrops are more widespread, and that especially in the license area with access no. 3249915 calcite outcrops spread over a wider area (Fig. 4). Assessment was made using the Global Mapper program, taking into consideration the calcite areas that outcrop in both license areas. Accordingly, the entire outcrop surface area has been calculated to be 196199 m², based on which the existence of resource potential has been determined to be 9809950 tons if calcite thickness is taken as minimum 20 m (calcite specific weight 2,5 gr/cm³) and 14714925 tons if calcite thickness is taken as minimum 30 m.

// signed //

Page 21/38

// signed //

4. CONCLUSION AND SUGGESTIONS

As a result of geological observations made at the license areas with operating permit, that are registered under access no. 3074415 and 3249915, respectively, and located in Pazaryolu district of Erzurum province, both held by Anadolu Kalsit Madencilik A.Ş.:

- 1- the outcrops in the license area include Jurassic-Cretaceous limestones (Berdiga formation), calcite and talus,
- 2- calcite in the license areas was formed through recrystallization by contact metamorphism of limestones,
- 3- the granitic rocks giving rise to the formation of calcite is Eocene and outcrops in the close vicinity west of the license area,
- 4- the calcites in the license area are massive in appearance, with their outcrop surface grayish-white and their fresh surface white in color. Calcite crystal size gets coarser up to cm scale the closer the calcite is located to granite contact in the west of the license area, whereas towards the east the crystal size becomes finer the farther away it is located from the granite contact,
- 5- Based on the calcite open pit faces located in the adjacent area west of the license area and the lowest level where calcite can be observed, the calcite thickness has been calculated to be minimum 30 m. This thickness is the thickness at the granite-calcite contact, while taking into consideration the size of calcite crystals, this thickness is believed to increase towards the east (>30 m) of the license area. Yet, in the assessment of calcite resource potential, calculations have been made based on 2/3 (20 m) of the minimum determined thickness of 30 m.
- 6- Calcite resource potential calculations for the operating permit areas in both license areas have been calculated by the "serial geological cross-sections method" according to 2 separate approaches. Accordingly:
 - a. the calcite resource potential in the operating permit area located within the license area with access no. 3074415 has been calculated to be 2 138 355 tons according to approach 1 and 2 024 813 tons according to approach 2.
 - b. the calcite resource potential in the operating permit area located within the license area with access no. 3249915 has been calculated to be 1 957 875 tons according to approach 1 and 1 724 813 tons according to approach 2.
 - c. the calcite resource potential in both operating permit areas has been calculated

to be 4096230 tons according to approach 1 and 3749626 tons according to approach 2.

№ 02443

- 7- When based on the area (196199 m²) calculated on the Global Mapper program for both license areas with access no. 3074415 and 3249915, respectively, without taking into consideration the operating permits but the calcite areas that outcrop in the license areas, the existence of resource potential has been calculated to be 9809950 tons (calcite specific weight 2,5 gr/cm³) if calcite thickness is taken to be minimum 20 m, and 14714925 tons if calcite thickness is taken to be minimum 30 m,
- 8- in order to convert the resource potential calculated for the license area into reserve, it is advised that an onsite geophysical survey (Multielectrode Electrical Resistivity Tomography - ERT) be performed, in such manner that profile lengths will be 300 - 350 m and that will allow to obtain data from depths of minimum 50-70 m,
- 9- it is advised that, subsequent to geophysical survey, drills be made at the **operating permit areas** along a total of 4 profiles placed at an interval of 50 m each in north-south direction (extending parallel to slope), with drills to be made at every 50 m on each profile. Accordingly, it is advised that in total 15 drills be made in the license area with access no. 3249915 and in total 24 drills along 6 profiles be made in the license area with access no. 3074415. Yet, in any case, 1/1000 topographic maps must be generated for the calcite areas in the license areas so that both geophysical and drilling studies can be planned accurately. On a side note, the slope gradient increasing towards the east in the calcite outcrop areas seems to create a limiting factor for the roadworks that will have to be done for drilling studies.

Assoc. Prof. Nurullah HANILÇI
Istanbul University-Cerrahpaşa
Department of Geological Engineering
Division of Mineral Deposits & Geochemistry
Lecturer
// signed //

Assoc. Prof. Namık AYSAL
Istanbul University-Cerrahpaşa
Department of Geological Engineering
Division of Mineralogy & Petrography
Lecturer
// signed //

// sealed //

// signed //

BIBLIOGRAPHY

Alan et al. Tectonostratigraphic Characteristics of the Area Between Çayeli (Rize) and Ispir (Erzurum). 2018, Bulletin by General Directorate of Mineral Research and Exploration.

Ağar, Ü., 1977. Geology of the Demirözü (Bayburt) and Köse (Kelkit) Region: PhD Dissertation, Istanbul University, Faculty of Sciences, p.595. Istanbul.

Akdeniz, N., Akçaören, F. and Timur, E., 1994. Geology between Aşkale-Ispir. General Directorate of Mineral Research and Exploration, Compilation Report No. 9731, Ankara.

Keskin, İ., Özbek, T., Dönmez, M. and Küçümen, Ö., 1991. Geology of the environs of Köse-Gökçedere (Gümüşhane), Demirözü (Bayburt). General Directorate of Mineral Research and Exploration, Compilation Report No: 9450, Ankara.

Uğuz, M. F., Bilgin, A. Z., Tunçdemir, V., Atıcı, G. and Gündoğdu E. A., 2011. Geology of East Black Sea Region (Bayburt-Gümüşhane-Trabzon), General Directorate of Mineral Research and Exploration, Report No: 11452, Ankara (not published).

0305 100 03 80 844504

03 Temmuz 2020

№ 02443

SCHEDULES

[Faint handwritten signature]

[Handwritten signature]

// signed //

// signed //

03 Temmuz 2020

2445009
1305 141 83

№ 02443

**SCHEDULE-1 : 1/2000 SCALE TOPOGRAPHIC MAP AND CROSS-SECTION PROFILES
OF THE OPERATING PERMIT AREAS**

// signed //

Page 26/38

// signed //

№ 02443
03 Temmuz 2020

05443

Handwritten signature in blue ink.

03 Temmuz 2020

SCHEDULE-2 : Geological Cross-Sections used in Resource Calculations for the Operating Permit Area located within the License Area with access no. 3074415

№ 02443

Handwritten signature in blue ink.

1505 00001 00

03 Temmuz 2020

No 02443

Scale

03 Temmuz 2020

Sayfa 29/38
(imza-imza)

№ 02443

(Handwritten signature)

03 Temmuz 2020
05443

03 Temmuz 2020
№ 02443

Sayfa 30/38
(imza-imza)

[Handwritten signature]

03 Temmuz 2020

№ 02443

Sayfa 31/38
(imza-imza)

03 Temmuz 2020

№ 02443

03 Temmuz 2020

Sayfa 32/38
(imza-imza)

№ 02443

Scale

[Handwritten Signature]

[Official Seal]

0505 03.07.2019. 00

03 Temmuz 2020

№ 02443

Sayfa 33/38
(imza-imza)

[Handwritten signature]

03 Temmuz 2020

SCHEDULE-3: Geological Cross-Sections used in Resource Calculations for the
Operating Permit Area located within the License Area with access no. 3249915

№ 02443

Handwritten signature in blue ink.

Calcite

Granite

EAASO 94

1202443

Calcite

Granite

Scale

[Handwritten signature]

№ 02443

03 Temmuz 2020

Calcite

Granite

Scale

SURFACE AREA FACE VALUE ASSESSMENT
AS BASED ON THE GEOLOGICAL RESOURCE
REPORT ON CALCITE OUTCROPS AT LICENSE
AREAS WITH ACCESS NO. 3074415 AND
3249915 THAT COVER HACILAR VILLAGE
AND ITS ENVIRONS LOCATED IN
PAZARYOLU DISTRICT OF ERZURUM
PROVINCE

2020

JUNE 30, 2020

ANADOLU KALSİT A.Ş.
ANKARA
AUTHOR: HALDUN ÖMER SEÇİLMİŞ
GEOLOGICAL ENGINEER MSc

EAASOM

OSOS 03.07.20

03 Temmuz 2020

SURFACE AREA FACE VALUE ASSESSMENT AS BASED ON THE GEOLOGICAL RESOURCE REPORT ON CALCITE OUTCROPS AT LICENSE AREAS WITH ACCESS NO. 3074415 AND 3249915

RAW CALCITE ASSESSMENT ON NATIONAL AND INTERNATIONAL PLATFORMS

A coordinated field study based on the geological resource report on calcite outcrops as of June 2020 was performed by Assoc. Prof. Nurullah Haniççi, Lecturer and Deputy Department Head at Istanbul University-Cerrahpaşa, Department of Geological Engineering, Division of Mineral Deposits & Geochemistry and Assoc. Prof. Namık Aysal, Lecturer at Istanbul University-Cerrahpaşa, Department of Geological Engineering, Division of Mineralogy & Petrography, accompanied by Mr. Haldun Ömer Seçilmiş, a Geological Engineer MSc. authorized by Anadolu Kalsit A.Ş., as a result of which field work a report has been issued with the approval of the abovementioned two lecturers and the dean's office.

"the geological resource reserve value obtained from the areas in question is about 14.714.925 tons if calcite thickness is taken to be minimum 30 m across the entire license area"

The study area was located on google earth using the relevant coordinates by means of Global Mapper/ GIS system.

Main properties applicable for CaCO₃ to be prepared for the industry;

- **Usage area of the resource and its proximity to the port
- **Reserve of the resource in question
- **Chemical purity and any impurities contained
- **Homogeneity
- **Whiteness

The calcite site that meets all of the above properties will be an appropriate industrial raw material site for operation.

Current raw calcite values are varying in a certain price range. The average price range seems to be 20-24 USD/ton. It is observed that the prices abroad are slightly higher in the business network Alibaba.

If calculated based on 22 USD/ton, i.e. 19.8 Euro/ton, a rough mathematical estimate shows that the **2 operating license areas** located within the borders of Pazaryolu district in Erzurum province have **an aggregate area of 64,37 hectares + 99,98 hectares = 164,35 hectares, whereas the aggregate area of the permit areas is 10,35 hectares + 10,87 hectares = 21,22 hectares.**

1 hectare = 10.000 square meters (m²), 10 donum

1 decare = 1 donum = 1000 square meters (m²).

The **permit area** corresponds to a value of 14.714.925 tons X 19.8 Euro = **EURO 292 M.**

This rough calculation is exclusive of operating costs.

EAASOM

Best Regards
Haldun Ömer Seçilmiş
Geological Engineer MSc
TMMOB JMO Reg.No.5153

Haldun Ömer SEÇİLMİŞ
Geological Engineer MSc
Dip.No:1630-1992/Chamber Reg. No:5153
// sealed and signed //

2, d, A, S, O, K

OSOS 330001 00

03 Temmuz 2020

IUC Date and Number: 30/06/2020-32885

REPUBLIC OF TURKEY
ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPAŞA
Deanship of Engineering Faculty

№ 02443

Number: 174933216-939.02-
Subject: Geological Report

Anadolu Kalsit Madencilik A.Ş.

Ref : Your letter dated 11.06.2020.

Please find enclosed the Geological Report (in 4 copies) prepared by Assoc. Prof. Nurullah HANİLÇİ and Assoc. Prof. Namık AYSAL, who are both lecturers at our Faculty / Department of Geological Engineering, as result of assessments made to determine the calcite resource potential at the license areas with access no. 3074415 and 3249915, respectively, located in Erzurum - Pazaryolu Hacılar and Karakoç Villages.

The report is checked by our Deanship only in terms of revolving fund procedures. The report has been issued by Assoc. Prof. Nurullah HANİLÇİ and Assoc. Prof. Namık AYSAL at request of the requesting party, while the report's technical contents, all statements on the studies and services constituting the basis of the report, and all legal and/or official responsibilities pertaining thereto shall rest with the authors of the report, fully and entirely.

Kindly submitted for your information.

e-signed

Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Dean

Appendix;
Report

Document verification: <http://dogrulama.istanbulc.edu.tr/enVision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEKAF41L4>

Contact for detailed info: Tülay MALKOÇ Tel: 0212 4737070 Ext.: 17510

Istanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Engineering Avcılar Campus 34320 Avcılar / Istanbul

Tel: (212) 473 70 70 Fax : (212) 473 71 80

email: muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr

Web: <http://muhendislik.istanbulc.edu.tr>

This document is signed as per Electronic Signature Law No. 5070

03 Temmuz 2020

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEL :0212 473 7070 FAX : 0212 473 7180
V.D. : 4811026010

02443

Sayı: 74332

Tarih: 18.06.2020

HACILAR VE KARAKOÇ KÖYLERİNDE (PAZARYOLU-ERZURUM)

BULUNAN 3074415 VE 3249915 ERİŞİM NOLU RUHSAT

SAHALARINDAKİ KALSİT KAYNAK POTANSİYELİNİN

TESPİTİNE YÖNELİK JEOLJİK RAPOR

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Hazırlayanlar

Doç. Dr. Nurullah HANILÇI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Namık AYSAL

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

HAZİRAN - 2020

№ 02443

03 Temmuz 2020

İçindekiler

1. Giriş.....	2
1.1. Ruhsat Sahalarının Konumu ve Ulaşım	2
2. Ruhsat Sahasının Jeolojisi.....	4
2.1. Berdiga Formasyonu	5
2.2. Kalsit.....	5
2.3. Yamaç Molozu	10
3. Kalsit Oluşumunun Kaynak-Potansiyel Tespiti.....	11
3.1. Kaynak-Potansiyel Tespiti	11
3.1.1 3074415 Erişim Numaralı Sahada İşletme İzinli Alana ait Kaynak Hesaplamaları	14
3.1.2. 3249915 Erişim Numaralı Sahada İşletme İzinli Alana ait Kaynak Hesaplamaları	17
4. SONUÇ VE ÖNERİLER.....	22
YARARLANILAN KAYNAKLAR.....	24

Şekiller Dizini

Şekil 1. 3074415 Erişim nolu ruhsat sahası ve işletme izin alanı.....	3
Şekil 2. 3249915 Erişim nolu ruhsat sahası ve işletme izin alanı.....	3
Şekil 3. Ruhsat sahasları Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Erzurum ile Rize arasında yer almaktadır.....	4
Şekil 4. Ruhsat sahaslarının Jeoloji haritası.....	6
Şekil 5. Berdiga formasyonuna ait kireçtaşları ve bunların rekristalizasyonu ile oluşan kalsitin mostra görünümü.....	7
Şekil 6. Kirli beyaz, beyaz renkli kalsitin mostra görünümü.....	7
Şekil 7. Masif yapılı kalsitlerin görünümü.....	8
Şekil 8. Kalsitin doğu dokunağına yakın mostralarında kalsit kristalleri oldukça küçüktür.....	8
Şekil 9. Kalsitin batı mostralarında birkaç mm'den büyük kristalli kalsitlerin görünümü.....	9
Şekil 10. Granit sokulumu ile karbonatlı kayaç dokunağında oluşan kontak metamorfizma ve kalsit oluşumu.....	10
Şekil 11. Batı (W)- Doğu (E) profilinde alınan jeolojik enine kesit. Kesitte, işletilen açık ocak kotuna (1755 m) dere kotuna (1725 m) kadar, en az 30 m kalsit kalınlığının olduğu görülmektedir.....	13
Şekil 12. Jeolojik enine kesitlerin (a) 1. Yaklaşım ve (b) 2. Yaklaşımına göre değerlendirilerek kaynak-rezerv hesabının yapılması.....	14

Sayfa 0 / 38

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

M

MH

M

03 Temmuz 2020

№ 02443

- Şekil 13. 3074415 erişim numaralı ruhsat sahasının güneyindeki işletme izin alanındaki kalsitin yayılımı ve jeolojik enine kesit profilleri..... 15
- Şekil 14. 3249915 erişim numaralı ruhsat sahasının batısındaki işletme izin alanındaki kalsitin yayılımı ve jeolojik enine kesit profilleri..... 18
- Şekil 15. 3249915 ruhsat sahasında dere içlerinde yamaç molozunun aşınması ile altında çıkan kalsitin mostra görünümü..... 20

Tablo Dizini

- Tablo 1. 3074415 Erişim numaralı ruhsat sahasında işletme izin alanındaki kalsitin 1. Yaklaşımaya göre kaynak-potansiyel hesaplaması (Kalsit için özgül ağırlık 2.5 gr/cm³ alınmıştır)..... 16
- Tablo 2. 3074415 Erişim numaralı ruhsat sahasında işletme izin alanındaki kalsitin 2. Yaklaşımaya göre kaynak-potansiyel hesaplaması (Kalsit için özgül ağırlık 2.5 gr/cm³ alınmıştır)..... 17
- Tablo 3. 3249915 Erişim numaralı ruhsat sahasında işletme izin alanındaki kalsitin 1. Yaklaşımaya göre kaynak-potansiyel hesaplaması (Kalsit için özgül ağırlık 2.5 gr/cm³ alınmıştır)..... 19
- Tablo 4. 3249915 Erişim numaralı ruhsat sahasında işletme izin alanındaki kalsitin 2. Yaklaşımaya göre kaynak-potansiyel hesaplaması (Kalsit için özgül ağırlık 2.5 gr/cm³ alınmıştır)..... 19

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

03 Temmuz 2020
№ 02443

**HACILAR VE KARAKOÇ KÖYLERİNDE (PAZARYOLU-ERZURUM) BULUNAN
3074415 VE 3249915 ERİŞİM NOLU RUHSAT SAHALARINDAKİ KALSİT KAYNAK
POTANSİYELİNİN TESPİTİNE YÖNELİK JEOLJİK RAPOR**

1. Giriş

Bu çalışma; Anadolu Kalsit A.Ş.'nin müracaatı üzerine, Erzurum İli Pazaryolu İlçesi Hacılar köyünde bulunan 3074415 (Şekil 1) ve Karakoç köyünde bulunan 3249915 Erişim numaralı (Şekil 2) ruhsat sahalarında İşletme İzni alınmış alanlardaki kalsitin yayılımının, mostra özelliklerinin ve kalsit kaynak-potansiyelinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşletme izin alanlarındaki kalsit mostraları detaylı bir şekilde incelenerek kalsit sınırları Garmin Monterra el tipi GPS ile ± 3 m hata ile 1/2000 ölçekli harita üzerine çizilmiştir. 1/2000 ölçekli topografik harita Global Mapper programından türetilmiştir. Yapılan 1/2000 ölçekli harita üzerinde seri jeolojik enine kesitler alınarak, jeolojik kesit yöntemiyle kalsit oluşumunun kaynak potansiyeli hesaplanmıştır.

1.1. Ruhsat Sahalarının Konumu ve Ulaşım

İnceleme alanı Türkiye'nin kuzeybatısında Erzurum ili ile Rize arasındadır (Şekil 3a). Ruhsat sahaları Erzurum İli, Pazaryolu ilçesinin doğusunda yer almaktadır (Şekil 3b). Erzurum'dan ruhsat sahalarına 141 km asfalt yol ile ulaşılabilir. Ruhsat sahalarının kuzeyindeki Rize'ye ve dolayısıyla Karadeniz'e mesafesi ise 167 km'dir (Şekil 3b).

**MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ**

MT N

344504

03 Temmuz 2020
№ 02443

Şekil 3. Ruhsat sahaları Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Erzurum ile Rize arasında yer almaktadır.

2. Ruhsat Sahasının Jeolojisi

Ruhsat sahasında, yaygın olarak karbonatlı kayalardan oluşan Berdiga formasyonu, karbonatlı kayaların rekristalizasyonu ile Kalsit oluşumu ve güncel yamaç molozları yüzlek vermektedir (Şekil 4). Ruhsat sahasının dışında, güneyde ise Eosen yaşlı granitoyid bileşimli magmatik kayalar bulunmaktadır.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

2.1. Berdiga Formasyonu

Berdiga formasyonu başlıca neritik karbonatlardan oluşmaktadır ve ilk kez Pelin (1977) tarafından adlandırılmıştır. Birim her iki ruhsat sahasında da geniş bir alanda yayılım sunmaktadır (Şekil 4).

Çalışma alanında formasyon gri, bejimsi gri, orta katmanlı, yer yer çört içerikli ve bol makro fosilli, sıg ve şelf ortamda çökelmiş kireçtaşlarından oluşmaktadır (Şekil 5). İnceleme alanı dışında Liyas-Dogger yaşlı Hamurkesen formasyonu üzerinde uyumsuz olarak yer almakta ve üstüne ise Çatak formasyonu uyumsuz olarak gelmektedir. Berdiga formasyonunun kalınlığı bölgesel olarak 100 – 300 m arasında değişmektedir (Alan ve diğ. 2019).

Berdiga formasyonunun fosil içeren kesimlerinden yapılan paleontolojik incelemelerde formasyonun Erken Kretase (Alan ve diğ. 2019), Geç Jura – Erken Kretase (Uğuz ve diğ. 2011) yaşında olduğu belirlenmiştir.

Berdiga formasyonu, Bayburt napı içinde tanımlanan Sarıçiçek formasyonu (Akdeniz ve diğerleri, 1994) ve Hozbiryayla formasyonu (Ağar, 1977; Keskin ve diğerleri, 1991) ile denestirilebilir.

2.2. Kalsit

Bu çalışmanın asıl konusunu teşkil eden kalsit oluşumu 3074415 ve 3249915 erişim numaralı ruhsat sahalarında yüzlek vermekte, ancak 3249915 erişim nolu sahada daha yaygın olarak yüzlek vermektedir (Şekil 4).

Kalsit mostra yüzey rengi grimsi, kirli beyaz olup (Şekil 6) taze yüzeyi beyaz ve yer yer bejimsi beyaz renklidir (Şekil 7). Yüzeyde masif görünüm ve beyaz, kirli beyaz rengi ile tabakalı kireçtaşlarından rahatlıkla ayırt edilebilmektedir (Şekil 8). Kalsit minerallerinin kristal büyüklüğü 2-10 mm arasında değişmekte ve doğudan batıya doğru kristal büyüklüğü artmaktadır (Şekil 9). Kalsitin doğuda Berdiga formasyonu ile olan sınırına yaklaştıkça kalsit içerisinde yer yer rekristalize olmamış kireçtaşı mercekleri gözlenmektedir.

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Attz

N

844504

03 Temmuz 2020

OSOS 0001 23

No 02443

Şekil 5. Berdiga formasyonuna ait kireçtaşları ve bunların rekristalizasyonu ile oluşan kalsitin mostra görünümü.

MUSTEDİTTİR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Şekil 6. Kirli beyaz, beyaz renkli kalsitin mostra görünümü.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

N

Şekil 7. Masif yapılı kalsitlerin görünümü.

MUSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Şekil 8. Kalsitin doğu dokunağına yakın mostralarında kalsit kristalleri oldukça küçüktür.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Şekil 9. Kalsitin batı mostralarında birkaç mm'den büyük kristalli kalsitlerin görünümü.

Doğuda, kalsitin kristal boyutunun küçük olması ve yer yer kireçtaşı mercerleri içermesi doğuya doğru kalsitin henüz aşınmadığını veya çok sınırlı aşınmış olabileceğine işaret etmekte ve dolayısıyla doğuya doğru kalsit kalınlığının da batıya göre daha fazla olabileceğini göstermektedir. Kalsit, batıdaki mostralarında ise daha iri kristalli olup kristaller cm ölçeğine kadar çıkmaktadır.

Ruhsat sahasındaki kalsit, Berdiga formasyonuna ait kireçtaşları ile ruhsat sahasının dışında, batıda mostra veren Eosen yaşlı granitik kayaçların dokanaklarında kontak metamorfizma sonucunda oluşmuştur. Granitik magmanın sokulumu sırasında sıcaklığın yaklaşık 900°C civarında olduğu ve bu sıcaklığın etkisiyle kireçtaşlarının rekristalizasyonu sonucunda granit-kireçtaşı dokanaklarında kalsit oluşmuştur (Şekil 10). Oluşan kalsitin kristal büyüklüğü ise granit-kireçtaşı dokanağından uzaklaştıkça küçülmektedir. Granit ısısının etkisinin azalmasıyla belli bir uzaklıktan sonra kireçtaşı rekristalize olmayacak ve ilksel kireçtaşının birincil dokusu korunacaktır.

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Attz N

EAASO 04
OSUS 00000

03 Temmuz 2020
№ 02443

Şekil 10. Granit sokulumu ile karbonatlı kayaç dokanağında oluşan kontak metamorfizma ve kalsit oluşumu.

2.3. Yamaç Molozu

Yamaç eğiminin yüksek olduğu yerlerden kayaçların fiziksel ve kimyasal olarak ayrışması sonucunda yamaç aşağı doğru hareket etmeleri sonucunda birikmesi ile oluşmuştur. Ruhsat sahalarının kuzey batı ve batısında yaygın olarak gelişmiştir (Şekil 4). Kalsit in etrafındaki yamaç molozlarının altında muhtemelen kalsit oluşumu devam etmektedir. Bunun belirlenmesi için yarma (trench) veya sondaj yapmak gerekmektedir.

MÜSTEDİNATTIRI
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

M

MTZ N

03 Temmuz 2020

№ 02443

3. Kalsit Oluşumunun Kaynak-Potansiyel Tespiti

3.1. Kaynak-Potansiyel Tespiti

Kalsit oluşumu 3074415 ve 3249915 erişim numaralı ruhsat sahalarında da gözlenmektedir (Şekil 4). Ruhsat sahasının hemen batısındaki kalsit ocağında yapılan incelemeler ve ocağın batısındaki granit-kalsit dokanağından itibaren kalsitin kalınlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için, granitten başlayarak açık ocaktan geçen ve işletme ruhsat sahasına doğru devam eden Batı (W) – Doğu (E) istikametinde jeolojik enine kesit alınmıştır (Şekil 11). Bu kesitte de görüleceği gibi kalsitin gözlendiği en düşük seviye 1725 m olup, açılan ocaktaki seviye ise 1755 m'dir (Şekil 11). Buna göre kalsitin en az 30 m kalınlığında olabileceği değerlendirilmiştir. Ancak, kalsit kalınlığının tam olarak tespit edilebilmesi için mutlaka sondaj ve jeofizik (Elektrik Rezistivite Tomografi-ERT) çalışması yapmak gerekmektedir. Burada jeolojik gözlemlere göre belirlenen kalınlık ile kaynak-potansiyel hesaplaması yapılmış ancak rezerv tespitinde kullanılamaz.

Kalsitin ruhsat sahasındaki yayılımı ve ruhsat sahasının hemen batısındaki açık ocakta yapılan gözlemlerde, kalsitin büyük oranda homojen özelliklere sahip olduğu gözlenmiş ve kalsit kalınlığının en az 30 m olabileceği değerlendirilmiştir. Kalsit kalınlığının 30 m olarak belirlendiği ruhsat sahasının batısında kalsit kristalleri birkaç mm büyüklüğünde olup granit dokanağına yakın olduğuna işaret etmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi kalsit kristal büyüklüğü kalsit mostrasının doğusuna gittikçe 1 mm'den daha küçük boyuta inmekte olup bu durum granit dokanağından daha uzakta olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla kalsit kalınlığının doğuya doğru gittikçe 30 m'den daha kalın olabileceğini göstermektedir.

Kalsit kaynak-potansiyel hesabı yapılacak alanın morfolojisi çok değişken olmayıp yamaç yönelimi ve eğimi alınan jeolojik kesitlerde oldukça homojen olup hepsi batıya doğru eğimlidir. Bu jeolojik gözlemler ve veriler dikkate alınarak kaynak- potansiyel tespitinde jeolojik seri kesitler yönteminin (Şekil 12) kullanılması uygun görülmüştür.

Jeolojik seri kesitler yöntemini uygulamak için; işletme izin alanlarında kalan kalsitin öncelikle sınırları El tipi GPS (Garmin Monterra) ile ± 3 metre hata ile çizilmiştir. Topoğrafik yükseklik doğudan batıya doğru azalmakta ve batıda ruhsat sahasının dışında dere kotunda (1725 m) granit mostra vermektedir. Bu nedenle işletme izin alanlarında doğu-batı istikametinde 30

metre aralıklarla seri jeolojik enine kesit profilleri belirlenmiştir (Şekil 13). Global Mapper programında belirlenen kesit profilleri boyunca kesit topografyaları çizilmiş ve jeolojik enine kesitler oluşturulmuştur. Oluşturulan her bir jeolojik enine kesit yüzeyindeki kalsit alanları belirlenmiştir. Bu alanlar belirlendikten sonra jeolojik seri kesitler yöntemiyle aşağıda belirtilen iki farklı yaklaşıma göre kalsitin kaynak-potansiyel hesaplamaları yapılmıştır.

Birinci Yaklaşımına Göre; Cevher kütlesi içindeki herhangi bir noktanın özellikleri kendisine en yakın olan veri ile belirlenmektedir.

- ❖ Bu yaklaşımda her veri bir sonraki veriye kadar olan uzaklığın yarısına kadar olan kısmı temsil eder (Şekil 12a).
- ❖ Her bir kesitin yüzey alanı (A1, A2, ...An) hesaplanır,
- ❖ Hesaplanan kesit alanı ile kesitin temsil ettiği uzaklık çarpılarak o kesitin temsil ettiği hacim belirlenir,
- ❖ Belirlenen hacim kalsitin özgül ağırlığı (2.5 gr/cm³) ile çarpılarak ton cinsinden miktarı tespit edilir.

İkinci Yaklaşımına Göre; Cevher kütlesi içindeki herhangi bir noktanın özellikleri kendisine yakın olan verilerin ortaklaşa değerlendirilmesi ile belirlenmektedir.

- ❖ Bu yaklaşımda veriler arasında, o verilerin ortaklaşa değerlendirilmesi ile özellikleri belirlenecek alanlar ve/veya paneller oluşturulmaktadır (Şekil 12b).
- ❖ Her bir kesitin yüzey alanı (A1, A2, ...An) hesaplanır ve birbirine komşu kesitlerin yüzey alanlarının ortalaması hesaplanır,

Şekil 11. Batı (W)- Doğu (E) profilinde alınan jeolojik enine kesit. Kesitte, işletilen açık ocak kotuna (1755 m) dere kotuna (1725 m) kadar, en az 30 m kalsit kalınlığının olduğu görülmektedir.

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

- ❖ Hesaplanan ortalama alanları ile kesitler arasındaki mesafe çarpılarak o kesitin temsil ettiği hacim belirlenir,
- ❖ Belirlenen hacim kalsitin özgül ağırlığı (2.5 gr/cm^3) ile çarpılarak ton cinsinden miktarı tespit edilir.
- ❖ Tüm profiller için hesaplama yapılarak toplam kaynak miktarı tespit edilir.

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Şekil 12. Jeolojik enine kesitlerin (a) 1. Yaklaşım ve (b) 2. Yaklaşımına göre değerlendirilerek kaynak-rezerv hesabının yapılması.

Ruhsat sahalarındaki işletme izin alanlarında mostra veren kalsitin sınırları Garmin Monterra el tipi GPS ile ± 3 metre hata ile Global Mapper ile üretilen 1/2000 ölçekli topografya haritası üzerine işlenmiş (EK-1) ve kaynak-potansiyel tespiti bu harita temel alınarak hesaplanmıştır.

3.1.1 3074415 Erişim Numaralı Sahada İşletme İzinli Alana ait Kaynak Hesaplamaları

- 3074415 erişim numaralı ruhsat sahasının güneyindeki işletme izin alanındaki kalsitin kaynak-potansiyel hesabı yapılmıştır. Bu hesaplamada kalsit alanında D-B istikametinde, 30 m aralıklarla A-A' ve G-G' arasında 7 adet enine kesit

Atlı

03 Temmuz 2020

№ 02443

profili oluşturulmuş (EK-2). Her bir enine kesit üzerindeki alanlar hesaplanmıştır.

Şekil 13. 3074415 erişim numaralı ruhsat sahasının güneyindeki işletme izin alanındaki kalsitin yayılımı ve jeolojik enine kesit profilleri.

- İşletme izin alanı içerisindeki kalsitin kaynak-potansiyeli hesabı jeolojik enine kesitler yöntemi ile 1. ve 2. yaklaşıma göre hesaplanmış ve Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiştir.
- Buna göre 3074415 erişim numaralı ruhsat sahasındaki işletme izni alanı içerisinde kalsit kaynak-potansiyeli; 1.yaklaşıma göre **2 138 355 ton** (Tablo 1) ve 2.yaklaşıma göre ise **2 024 813 ton** (Tablo 2) olarak hesaplanmıştır.

MÜSTEDİNATIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

ATL N

No 02443

03 Temmuz 2020

Tablo 1. 3074415 Erişim numaralı ruhsat sahasında işletme izin alanındaki kalsitin 1. Yaklaşımına göre kaynak-potansiyel hesaplaması (Kalsit için özgül ağırlık 2.5 gr/cm³ alınmıştır).

Kesit	Kesit üzerindeki alanlar	Kalsitin kesit yüzey Alanı (m ²)	Kesit etki mesafesi (m)	Hacim (m ³)	Kaynak (ton)
A-A'	A1	1018	30	30540	76350
B-B'	A2	3324	30	99720	249300
C-C'	A3-1	3406	30	102180	255450
	A3-2	820	30	24600	61500
D-D'	A4-1	4171.1	30	125133	312832,5
	A4-2	1689	30	50670	126675
E-E'	A5-1	4207.8	30	126234	315585
	A5-2	1911.8	30	57354	143385
F-F'	A6-1	3616.6	30	108498	2711245
	A6-2	2281.6	30	68448	711120
G-G'	A7	4131	15	61965	154912,5
Toplam Kaynak				855342	2138355

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Not

03 TEMİZ 2020

№ 02443

Tablo 2. 3074415 Erişim numaralı ruhsat sahasında işletme izin alanındaki kalsitin 2₁ Yaklaşımına göre kaynak-potansiyel hesaplaması (Kalsit için özgül ağırlık 2.5 gr/cm³ alınmıştır).

Kesit	Kesit üzerindeki alanlar	Kalsitin ortalama kesit yüzey Alanı (m ²)	Kesit etki mesafesi (m)	Hacim (m ³)	Kaynak (ton)
A-A	A1	2171	30	65130	162825
B-B	A2				
B-B	A2	3365	30	100950	252375
C-C	A3-1				
C-C	A3-1	3788,55	30	113656,5	284141,3
D-D	A4-1				
C-C	A3-2	1800,4	30	54012	135030
D-D	A4-2				
D-D	A4-1	4189,45	30	125683,5	314208,8
E-E	A5-1				
D-D	A4-2	1800,4	30	54012	135030
E-E	A5-2				
E-E	A5-1	3912,2	30	117366	293415
F-F	A6-1				
E-E	A5-2	2096,7	30	62901	157252,5
F-F	A6-2				
F-F	A6-1	3873,8	30	116214	290535
G-G	A7				
Toplam				809925	2024813

**MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ**

3.1.2. 3249915 Erişim Numaralı Sahada İşletme İzinli Alana ait Kaynak Hesaplamaları

- **3249915** erişim numaralı ruhsat sahasının batısındaki işletme izin alanındaki kalsitin kaynak-potansiyel hesabı yapılmıştır. Bu hesaplamada kalsit alanında D-B istikametinde, 30 m aralıklarla A-A' ve G-G' arasında 7 adet enine kesit profili oluşturulmuş (EK-3). Her bir enine kesit üzerindeki alanlar hesaplanmıştır.

EAASO

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Şekil 14. 3249915 erişim numaralı ruhsat sahasının batısındaki işletme izin alanındaki kalsitin yayılımı ve jeolojik enine kesit profilleri.

- İşletme izin alanı içerisindeki kalsitin kaynak-potansiyel hesabı jeolojik enine kesitler yöntemi ile 1. ve 2. yaklaşıma göre hesaplanmış ve Tablo 3 ve Tablo 4' de verilmiştir.
- Buna göre **3249915** erişim numaralı ruhsat sahasındaki işletme izni alanı içerisinde kalsit kaynak-potansiyeli; 1.yaklaşıma göre **1 957875 ton** (Tablo 3) ve 2.yaklaşıma göre ise **1 724 813 ton** (Tablo 4) olarak hesaplanmıştır.

M

XHL N

No 02443

03 Temmuz 2020

Tablo 3. 3249915 Erişim numaralı ruhsat sahasında işletme izin alanındaki kalsitin 1. Yaklaşımına göre kaynak-potansiyel hesaplaması (Kalsit için özgül ağırlık 2.5 gr/cm³ alınmıştır).

Kesit	Kesit üzerindeki alanlar	Kalsitin kesit yüzey Alanı (m ²)	Kesit etki mesafesi (m)	Hacim (m ³)	Kaynak (ton)
A-A'	A1	4696	30	140880	76350
B-B'	A2	4663	30	139890	249300
C-C'	A3	4596	30	137880	255450
D-D'	A4	4630	30	138900	312832,5
E-E'	A5	4441	30	133230	315585
F-F'	A6-1	896	30	26880	2711245
	A6-2	1560	30	46800	711120
G-G'	A7	623	30	18690	154912,5
Toplam Kaynak				783150	1957875

MÜSTEDİNATIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Tablo 4. 3249915 Erişim numaralı ruhsat sahasında işletme izin alanındaki kalsitin 2. Yaklaşımına göre kaynak-potansiyel hesaplaması (Kalsit için özgül ağırlık 2.5 gr/cm³ alınmıştır).

Kesit	Kesit üzerindeki alanlar	Kalsitin ortalama kesit yüzey Alanı (m ²)	Kesit etki mesafesi (m)	Hacim (m ³)	Kaynak (ton)
A-A	A1	4679,5	30	140385	350962,5
B-B	A2				
B-B	A2	4629,5	30	138885	347212,5
C-C	A3				
C-C	A3	4613	30	138390	345975
D-D	A4				
D-D	A4	4535,5	30	136065	340162,5
E-E	A5				
E-E	A5	3448,5	30	103455	258637,5
F-F	A6-1				
F-F	A6-2	1091,5	30	32745	81862,5
F-F	A6-2				
G-G	A7				
Toplam				689925	1724813

Atz N

3074415 ve 3249915 erişim numaralı ruhsat sahalarındaki işletme izin alanlarında jeolojik enine kesitler yöntem ile 2 farklı yaklaşıma göre yapılan hesaplamalarda 1. Yaklaşımına göre toplam 4096230 ton (Tablo 1 ve Tablo 3), 2. Yaklaşımına göre ise toplam 3749626 ton (Tablo 2 ve Tablo 4) kalsit kaynak-potansiyelinin varlığı belirlenmiştir.

Bu hesaplamalar yüzeyde mostrası gözlenebilen alan için yapılmış ve kalsit kalınlığı 20 m olarak alınmıştır. Ancak, jeoloji haritasında (Şekil 4) ve jeolojik enine kesitlerde de (ek-2 VE ek-3) görüleceği gibi kalsit mostralarının batı kesimi çoğunlukla yamaç molozu ile örtülü olup yamaç molozunun altında kalsitin büyük ihtimalle devam ettiği düşünülmektedir. Zira 3249915 erişim numaralı sahada bazı lokasyonlarda dere içlerinde yamaç molozu altında kalsit mostralarının ortaya çıktığı gözlenmiştir (Şekil 15). Bu durum ruhsat sahasının kalsit potansiyelinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Şekil 15. 3249915 ruhsat sahasında dere içlerinde yamaç molozunun aşınması ile altında çıkan kalsitin mostra görünümü.

Jeolojik enine kesit ile yapılan hesaplamalarda kalsit kalınlığının en az 30 m olduğu belirlenmiş (Şekil 11), ancak kaynak-potansiyel hesaplamasında bu kalınlığın 2/3'ü, yani 20 m

11/12

№ 02443

03 Temmuz 2020

kalınlık kullanılmıřtır. Bu durumda tm saha iin en az 30 m kalsit kalınlıęı dikkate alındıęında kaynak-potansiyelin %33 daha fazla olacaęı sylenebilir.

İřletme izin sınırları dıřında kalan alanda kalsit mostrasının daha yaygın olduęu, zellikle 3249915 eriřim numaralı ruhsat sahasında geniř bir alanda yayılım gsterdięi tespit edilmiř ve haritalanmıřtır (řekil 4). Her iki ruhsat sahasında mostra veren kalsit alanları dikkate alınarak Global Mapper programı kullanılarak bir deęerlendirme yapılmıřtır. Buna gre kalsitin ruhsat sahasındaki tm mostra yzey alanı 196199 m² hesaplanmıř ve en az 20 m kalsit kalınlıęına gre 9809950 ton (kalsit zgl aęırlıęı 2,5 gr/cm³); en az 30 m kalsit kalınlıęına gre ise 14714925 ton kaynak-potansiyel varlıęı belirlenmiřtir.

MSTEDİNATTIR
TEK BAřINA
KULLANILAMAZ

Sayfa 21 / 38

mtz

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Anadolu Kalsit Madencilik A.Ş uhdesinde bulunan, Erzurum ili Pazaryolu İlçesindeki 3074415 ve 3249915 erişim numaralı işletme izinli ruhsat sahalarında yapılan jeolojik gözlemler sonucunda;

- 1- Ruhsat sahasında Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları (Berdiga formasyonu) kalsit ve yamaç molozu mostra vermektir,
- 2- Ruhsat sahasındaki kalsit, kireçtaşlarının kontak metamorfizması ile rekrizalizasyon yoluyla oluşmuştur,
- 3- Kalsit oluşumuna neden olan granitik kayaç ruhsat sahasının batısında yakın civarında mostra vermekte olup Eosen yaşlıdır,
- 4- Ruhsat sahasındaki kalsitler masif görümlü, mostra yüzeyi grimsi-beyaz, taze yüzeyi beyaz renklidir. Kalsit kristal büyüklüğü ruhsat sahasının batısında granit dokanağına yaklaştıkça cm boyutunda irileşmekte ve doğuya doğru, granit dokanağından uzaklaştıkça kristal boyutları küçülmektedir,
- 5- Kalsit kalınlığı, ruhsat sahasının batısındaki mücavir sahada açılan kalsit açık işletme aynalarından ve kalsitin gözlemlendiği en düşük kot dikkate alınarak en az 30 m olarak hesaplanmıştır. Bu kalınlık, granit-kalsit dokanağındaki kalınlık olup ruhsat sahasında doğuya doğru gittikçe kalsit kristal boyutları da dikkate alındığında daha da fazla olacağı (>30 m) değerlendirilmiştir. Kalsit kaynak-potansiyel tespitinde en az tespit edilen 30 m kalınlığın 2/3'ü (20 m) dikkate alınarak hesaplanmıştır.
- 6- Her iki ruhsattaki işletme izinli alanlardaki kalsit kaynak-potansiyel hesaplamaları "seri jeolojik enine kesitler yöntemi" kullanılarak, 2 farklı yaklaşıma göre hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara göre;
 - a. 3074415 erişim numaralı ruhsat sahasındaki işletme izin alanında 1. Yaklaşıma göre 2 138 355 ton, 2.yaklaşıma göre ise 2 024 813 ton olarak hesaplanmıştır,
 - b. 3249915 erişim numaralı ruhsat sahasındaki işletme izin alanında 1. Yaklaşıma göre 1 957875 ton ton, 2.yaklaşıma göre ise 1 724 813 ton ton olarak hesaplanmıştır.
 - c. Her iki işletme izin alanında, 1. Yaklaşıma göre 4096230 ton, 2. Yaklaşıma göre ise 3749626 ton kaynak-potansiyel hesaplanmıştır,
- 7- 3074415 ve 3249915 erişim numaralı ruhsat sahalarında işletme izni dikkate alınmadan ruhsat sahalarında mostra veren kalsit alanları dikkate alınarak Global Mapper programında hesaplanan alana göre (196199 m²); en az 20 m kalsit

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

03 Temmuz 2020

№ 02443

kalınlığına göre 9809950 ton (kalsit özgül ağırlığı 2,5 gr/cm³); en az 30 m kalsit kalınlığına göre ise 14714925 ton kaynak-potansiyel varlığı belirlenmiştir,

- 8- Ruhsat sahasında hesaplanan kaynak-potansiyelin rezerve dönüştürülmesi için sahada profil boyları 300 – 350 m olan en az 50-70 m derinliğinden veri alınması sağlayan Jeofizik (Çok Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi-ERT) yapılması önerilmektedir,
- 9- Jeofizik çalışmasından sonra **işletme izin alanlarında**, kuzey-güney istikametinde (yamaca paralel şekilde) 50 m aralıklı toplam 4 profil boyunca ve her bir profil üzerinde 50 m aralıklarla sondajların yapılması önerilmektedir. Bu durumda; 3249915 erişim numaralı ruhsat sahasında toplam 15 adet sondaj, 3074415 numaralı ruhsat sahasında ise 6 profil boyunca 24 adet sondajın yapılması önerilmektedir. Ancak gerek jeofizik ve gerekse sondaj çalışmalarının planlanması için mutlaka ruhsat sahalarındaki kalsit alanlarının 1/1000 ölçekli topografya haritaları oluşturularak planlanması yapılmalıdır. Kalsit mostra alanında yamaç eğiminin doğuya doğru artması sondaj çalışmaları için gerekli yol çalışmasını sınırlayacak nitelikte gözükmemektedir.

Doç. Dr. Nurullah HANILCI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Namık AYSAL
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

**MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ**

03 Temmuz 2020

№ 02443

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Alan ve diğ. Tectonostratigraphic Characteristics Of The Area Between Çayeli (Rize) And İspir (Erzurum).
2018, MTA Bülteni.

Ağar, Ü., 1977. Demirözlü (Bayburt) ve Köse (Kelkit) Bölgesinin Jeolojisi: Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi,
Fen Fakültesi, 595. s. İstanbul.

Akdeniz, N., Akçaören, F. ve Timur, E., 1994. Aşkale-İspir arasının jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü, Derleme Rapor No. 9731, Ankara.

Keskin, İ., Özbek, T., Dönmez, M. ve Küçümen, Ö., 1991. Köse-Gökçedere (Gümüşhane), Demirözlü (Bayburt)
dolayının jeolojisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Derleme Rapor No: 9450, Ankara.

Uğuz, M. F., Bilgin, A. Z., Tunçdemir, V., Atıcı, G. ve Gündoğdu E. A., 2011. Doğu Karadeniz bölgesinin
jeolojisi (Bayburt-Gümüşhane-Trabzon), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Rapor No:
11452, Ankara (yayımlanmamış).

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

YATIRIMCI
AVUKAT
SARAYI

YATIRIMCI
AVUKAT
SARAYI

M

MTZ

N

03 Temmuz 2020

№ 02443

EKLER

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Sayfa 25 / 38

03 Temmuz 2020

№ 02443

RITTA
AV.
SAR.

**EK-1 : İŞLETME İZİN ALANLARINA AİT 1/2000 ÖLÇEKLİ TOPOGRAFYA
HARİTASI VE ENİNE KESİT PROFİLLERİ**

**MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ**

M

AK *N*

2AAS0
0505

03 Temmuz 2020

№ 02443

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

ATP

M

M

№ 02443

03 Temmuz 2020

EK-2 : 3074415 Erişim Numaralı Sahada İşletme İzinli Alana
Ait Kaynak Hesaplamalarında Kullanılan Jeolojik Enin
Kesitler

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

03 Temmuz 2020

№ 02443

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

[Handwritten signature]

03 January 2020

No 02443

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

03 Temmuz 2020

№ 02443

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Sayfa 30 / 38

ATK N

03 Temmuz 2020

02443

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

03 Temmuz 2020

№ 02443

İSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

112

02443

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

03 Temmuz 2020

№ 02443

**EK-3: 3249915 Erişim Numaralı Sahada İşletme İzinli
Alana Ait Kaynak Hesaplamalarında Kullanılan Jeolojik
Enin Kesitler**

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Sayfa 34 / 38

Not

Legend for geological layers:
Kalsit (Calcite) [light gray box]
Granit (Granite) [dark gray box]

Scale: 40 m
Ölçek (Scale) a 35 / 38

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Handwritten signature

Handwritten signature

Kalsit (Calcite)

Granit (Granite)

40 m

40 m

Ölçek (Scale)

ATL N

9303 0000 0000
ΣΑΑΣΟΗ

03 Temmuz 2020

№ 02443

Kalsit (Calcite)

Granit (Granite)

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

M

Atz N

№ 02443 03 Temmuz 2020

ERZURUM İLİ PAZARYOLU İLÇESİ
HACILAR KÖYÜ VE CİVARINI
KAPSAYAN 3074415 VE 3249915
ERİŞİM NUMARALI RUHSAT
SAHALARINDAKİ KALSİT
MOSTRALARININ JEOLJİK KAYNAK
RAPORLAMASINA KARŞILIK YÜZEY
ALAN GÖRÜNÜR DEĞER TESPİTİ

2020

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

30 HAZİRAN 2020

ANADOLU KALSİT A.Ş.
ANKARA

YAZAN : HALDUN ÖMER SEÇİLMİŞ
JEOLJİ YÜK.MÜHENDİSİ

0905

2443094

№ 02443

Global Mapper/ GIS sistemi yani Coğrafi bilgi sistemi içerisinde çalışma sahası google earth üzerine koordinat değerleriyle konumlandırıldı.

Endüstri için hazırlanacak CaCO₃ için aranılan başlıca özellikler ;

- **Kaynağın kullanım alanı ve limana yakınlığı
- **Söz konusu kaynağın rezervi
- **Kimyasal saflığı ve içerdiği safsızlıklar
- **Homojenitesi
- **Beyazlığı

**MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ**

Tüm bu başlıkların hitap ettiği Kalsit sahası işletilmek için uygun bir endüstriyel hammadde sahası olacaktır.

Günümüz tüvenan kalsit değerleri belli bir fiyat aralığında yer alıyor. Ortalama fiyat aralığı 20-24 usd/ton olarak görünüyor. Yurtdışındaki fiyatlarının business network ağı Alibaba'da biraz daha yüksek olduğu gözleniyor.

Ortalama 22 usd/ton yani 19.8 Euro/ton olarak hesaplayacak olursak, kaba bir matematiksel değerlendirme neticesinde Erzurum ili Pazaryolu ilçesi sınırları içindeki bu

2 işletme ruhsatlı sahaların toplam alan 64,37 hektar + 99,98 hektar = 164,35 Hektar ,

İzin Alanlı ruhsatlı sahaların toplamı 10,35 hektar + 10,87 hektar = 21,22 Hektar dır.

1 hektar = 10.000 metrekare (m²), 10 dönüm
1 dekar = 1 dönüm = 1000 metrekare (m²) dir.

03 Temmuz 2020

84450

№ 02443

İzin alanlı kısım, 14.714.925 ton X 19.8 Euro = 292 Milyon EURO' luk bir değere karşılık geliyor.

Bu kaba hesaba işletme maliyetleri dahil değildir.

Saygılarımla

Haldun Ömer Seçilmiş
Jeoloji Yüksek Mühendisi
TMMOB JMO Sic.No.5153

Haldun Ömer seçilmiş
Jeoloji Yüksek Mühendisi
Diy. No: 1630-1997 / Oda No: 5153

KULLANILAMAZ
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

M

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Sayı :74933216-939.02-
Konu :Jeolojik Rapor

03 Temmuz 2020

Anadolu Kalsit Madencilik A.Ş.

№ 02443

İlgi :11.06.2020 tarihli yazınız.

Erzurum - Pazaryolu Hacılar ve Karakoç Köylerinde bulunan 3074415 ve 3249915 erişim nolu ruhsat sahalarındaki kalsit kaynak potansiyelinin tespitine yönelik inceleme sonucu Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Nurullah HANILCI ve Doç.Dr. Namık AYSAL tarafından hazırlanan Jeolojik Rapor (4 nüsha) ekte sunulmuştur.

Hazırlanan rapor, Dekanlığımızca sadece döner sermaye prosedürü yönünden kontrol edilmektedir. Bu rapor, raporu talep edenin isteği üzerine Doç.Dr. Nurullah HANILCI ve Doç.Dr. Namık AYSAL tarafından hazırlanmış olup raporun teknik içerikleri ve rapora esas oluşturan çalışma ve hizmetler ile ilgili tüm beyanlar ve tüm resmi ve yasal sorumluluklar sadece ve tamamen raporu hazırlayan kişilere aittir.

Bilgilerinizi rica ederim.

MÜSTEDİNATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

e-İmzalı

Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Dekan

EK:
Rapor

Doğrulamak İçin: <http://dogrulama.istanbul.edu.tr/en/Vision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEKAF41L4>

Ayrıntılı bilgi için irtibat : Tülay MALKOÇ Dahili : 0212 4737070 DAHİLİ : 17510

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar / İstanbul

Tel : (212) 473 70 70 Faks : (212) 473 71 80

e-posta : muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : <http://muhendislik.istanbul.edu.tr>

11505 1000 000

11505 1000 000

11505 1000 000

